

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОСТОВ СЕКЦИОНИРОВАНИЯ В ТЯГОВОЙ СЕТИ МЕТРОПОЛИТЕНА**THE USE OF SECTIONING POSTS IN THE TRACTION NETWORK OF THE SUBWAY****АРИШИН ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ,***Российский университет транспорта.***БЕЛЕЦКИЙ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ,***Российский университет транспорта.***КОРОННОВ НИКИТА НИКОЛАЕВИЧ,***Российский университет транспорта.***ГРИХИН НИКИТА НИКОЛАЕВИЧ,***Российский университет транспорта.***ARISHIN DMITRIY SERGEEVICH,***Russian University of Transport.***BELETSKY SERGEY VLADIMIROVICH,***Russian University of Transport.***KORONNOV NIKITA NIKOLAEVICH,***Russian University of Transport.***GRIKHIN NIKITA NIKOLAEVICH,***Russian University of Transport.*

В статье изучается централизованная система питания тяговой сети метрополитена. Рассмотрены схемные решения обеспечения узловой и параллельной схем секционирования тяговой сети за счет постов секционирования, пунктов параллельного соединения, в том числе и в усеченной форме, специально для условий подземной части метрополитена. Произведено имитационное моделирование работы системы тягового электроснабжения метрополитена при различных схемах питания тяговой сети и при различных условиях работы электроподвижного состава. Показаны технико-экономические эффекты за счет повышения напряжения и снижения потерь энергии в тяговой сети. Предложено техническое решение усеченного пункта параллельного соединения на основе пункта переключения тяговой сети +825В.

The article examines the centralized power supply system of the traction network of the subway. Schematic solutions for providing nodal and parallel partitioning schemes of the traction network at the expense of sectioning posts, parallel connection points, including in a truncated form, especially for the conditions of the underground part of the subway are considered. The simulation of the operation of the traction power supply system of the subway was performed under various power supply schemes of the traction network and under various operating conditions of the electric rolling stock. The technical and economic effects due to increased voltage and reduced energy losses in the traction network are shown. A technical solution for a truncated parallel connection point based on a +825V traction network switching point is proposed.

Ключевые слова: *система тягового электроснабжения, секционирование тяговой сети, пост секционирования, пункт параллельного соединения, метрополитен, пункт подключения, тяговая сеть.*

Key words: traction power supply system, traction network partitioning, post partitioning, parallel connection points, subway, connection point, traction network.

В настоящее время в Московском метрополитене используется две системы тягового электроснабжения (СТЭ) – «централизованная», при которой расстояния между тяговыми подстанциями могут достигать 3,5 км и более, и новая «децентрализованная» (распределенная) СТЭ, при которой каждая тяговая подстанция (ТП) находится на станции и расстояние между ними, как правило, составляет до 2 км.

Переход на децентрализованную СТЭ обусловлен бурным развитием метрополитена – повышение размеров движения, увеличения мощности и скоростей электроподвижного состава (ЭПС). Однако, в Московском метрополитене остается еще значительно протяженные участки линий с централизованной СТЭ, которая страдает от многих проблем. Вот одни из них:

- Снижение напряжения в середине межподстанционной зоны, что способствует ограничению размеров движения и снижению КПД ЭПС [5, с. 13];
- Повышение токов питающих линий, что способствует завышению сечения кабелей, затруднению их прокладки, а так же повышению потерь электроэнергии в тяговой сети (ТС);
- Снижение защищенности питающих линий +825В.

Сейчас в Московском метрополитене используется только двухсторонняя раздельная схема электроснабжения – это когда контактные рельсы +825В не соединяются на всем перегоне тяговой сети. Следует отметить, что на магистральных железных дорогах распространены узловое (при использовании в середине межподстанционной зоны постов секционирования (ПС)) и параллельные (при использовании на межподстанционной зоне не только ПС, но и пунктов параллельного соединения (ППС)) схемы питания тяговой сети [3, с. 118].

На рис. 1 представлена схема тяговой сети с постом секционирования и различными типами пунктов параллельного соединения, в том числе и новые, в техническом плане, решения.

Рис. 1. Схема питания двухпутного участка с ПС и ППС различных типов

С помощью имитационной модели, разработанной на кафедре «Электроэнергетика транспорта» РУТ (МИИТ) [1, с. 33; 2, с. 32], была произведена сравнительная оценка показателей работы СТЭ и ТП [8, с. 22; 9, с. 41] при различных схемах питания и режимах ведения ЭПС [6, с. 42; 7, с. 120]. В данном случае оценивались напряжения и потери энергии в тяговой сети. На рисунках 2-4 представлены зависимости напряжения, потерь мощности и энергии в тяговой сети в функции координаты для двухсторонней раздельной, узловой и параллельной схем соединения ТС, ток ЭПС при этом составляет 4000А на всем протяжении следования по межподстанционной зоне.

На рис. 5 представлены сравнительные зависимости напряжения в тяговой сети при двухсторонней раздельной, узловой и параллельной схемах питания в одних осях с интегральными показателями, ток ЭПС так же составляет 4000А. Результаты статистической обработки представлены в таблице 1. Аналогичные исследования были проведены и для условий работы при токе ЭПС в 8000А (рис. 6 и табл. 2).

Следует отметить, что результаты компьютерных экспериментов верифицировались с помощью сертифицированных программных продуктов [10, с. 90; 12, с. 345], а так же с помощью экспериментально замеренных данных [4, с. 6; 11, с. 1255].

Результаты обработки данных в режиме работы ЭПС при 4000А (табл. 3) показали:

- Переход от двухсторонней раздельной схемы на узловую повышает минимальный уровень напряжения в тяговой сети на 4%, средний уровень напряжения – на 2%, а вот потери энергии в тяговой сети снизились на целых 22%;

- Переход от узловой на параллельную схему повышает минимальный уровень напряжения в тяговой сети всего лишь на 0,3%, средний уровень напряжения – на 0,7%, потери энергии в тяговой сети существенно снизились еще на 9,5%.

Следует обратить внимание, что при мало загруженных линиях, с малыми токами на межподстанционных зонах, с точки зрения повышения напряжения в тяговой сети нет смысла переходить с узловой на параллельную схему секционирования. Однако потери энергии снижаются при этом на почти 10%, что может возыметь реальный экономический эффект.

Рис. 2. Зависимости напряжения, потерь мощности и энергии в тяговой сети при двухсторонней раздельной схеме питания, ток ЭПС 4000А

Рис. 3. Зависимости напряжения, потерь мощности и энергии в тяговой сети при узловой схеме питания, ток ЭПС 4000А

Рис. 4. Зависимости напряжения, потерь мощности и энергии в тяговой сети при параллельной схеме питания, ток ЭПС 4000А

Сравнение кривых напряжения при разных схемах питания

Рис. 5. Сравнительные зависимости напряжения в тяговой сети при двухсторонней раздельной, узловой и параллельной схемах питания, ток ЭПС 4000А

Таблица 1. Результаты статистической обработки данных моделирования при различных схемах секционирования тяговой сети и током ЭПС I=4000А

Схема ТС	U _{мин} , В.	Усред, В.	ΔАтс, кВт*ч.
2-х сторонняя, раздельная	701	741	28
Узловая	728	754	23
Параллельная	730	759	21

Обработка результатов моделирования всех трех схем в более нагруженном режиме работы – ток ЭПС составил 8000А (рис. 6, табл. 2 и 3) показала следующее:

– Переход от двухсторонней раздельной схемы на узловую повышает минимальный уровень напряжения в тяговой сети эффективнее, чем при мало загруженных участках, а именно на 8%, средний уровень напряжения – на 4%, потери энергии в тяговой сети снизились на те же 22%;

– Переход от узловой на параллельную схему повышает минимальный уровень напряжения в тяговой сети на 0,8%, средний уровень напряжения – на 1,7%, потери энергии в тяговой сети так же существенно снизились еще на 11%.

Результаты моделирования более загруженных участков тяговой сети метрополитена позволяют утверждать, что использование параллельной схемы питания экономически значительно выгоднее.

Рис. 6. Сравнительные зависимости напряжения в тяговой сети при двухсторонней раздельной, узловой и параллельной схемах питания, ток ЭПС 8000А

Таблица 2. Результаты статистической обработки данных расчета при различных схемах секционирования тяговой сети и током ЭПС I=8000А

Схема ТС	Умин, В.	Усред, В.	ΔАтс, кВт*ч.
2-х сторонняя, раздельная	577	653	127
Узловая	630	679	104
Параллельная	635	691	94

Таблица 3. Сравнительные результаты статистической обработки данных расчета при различных схемах секционирования тяговой сети и токах ЭПС

Сравнение 1 (Iэпс=4000А)	Умин, %.	Усред, %.	ΔАтс, %.
2-х сторонняя раздельная - узловая	0,037088	0,017241	0,217391
узловая - параллельная	0,00274	0,006588	0,095238
Сравнение 2 (Iэпс=8000А)	Умин, %.	Усред, %.	ΔАтс, %.
2-х сторонняя раздельная - узловая	0,084127	0,038292	0,221154
узловая - параллельная	0,007874	0,017366	0,106383

Следует обратить особое внимание, что сложность использования в метрополитене типовых схем ПС и ППС заключается в банальной нехватке места в подземной части метрополитена. Однако, при соответствующей доработке пунктов переключения тяговой сети +825В, применяющихся в данный момент на метрополитене (рис. 7) [13, с. 1], можно создать «усеченный», но вполне функциональный ППС. В данном случае в качестве коммутационной аппаратуры будет использоваться разъединитель с моторным приводом дистанционного управления. Благодаря компактным размерам «усеченного» ППС появляется возможность соединения контактных рельсов тяговой сети +825В практически в любой части тоннеля.

Рис. 7. Установка постов переключения тяговой сети метрополитена

Выводы.

На основе компьютерного моделирования были доказаны преимущества использования узловой и параллельной схем секционирования тяговой сети метрополитена. Повышение

минимального значения напряжения в ТС при малых нагрузках ЭПС в узловой схеме составило 4%, снижение потерь энергии составило значительные 22%. При переходе с узловой на параллельную схему – добавились еще малые 0,3%, а потери снизились на 9,5%. Таким образом, параллельная схема в данном случае экономически мало выгодна.

Экономически более выгодна параллельная схема на загруженных участках метрополитена: здесь потери энергии составили почти те же 11%, но в абсолютных значениях в 4 раза выше.

Обеспечить подобные экономические показатели возможно с помощью модернизации уже используемых в метрополитене пунктов переключения тяговой сети +825В.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Андреев В.В., Гречишников В.А., Король Ю.Н., Шевлюгин М.В. Развитие методологии расчета систем тягового электроснабжения // Железнодорожный транспорт. 2014. № 8. С. 32-34.
2. Андреев В.В., Шевлюгин М.В., Гречишников В.А. Расчёт интегральных показателей работы разветвленных систем тягового электроснабжения // Электротехника. 2012. № 12. С. 32-36.
3. Аришин Д.С., Белецкий С.В., Короннов Н.Н. Модель электрифицированного участка железной дороги постоянного тока 3,3 кВ для оценки эффективности работы различных схем секционирования тяговой сети // Наукосфера. 2024. №4 (1). С.118-122.
4. Бадёр М.П., Гречишников В.А., Шевлюгин М.В., Король Ю.Н. Анализ показателей работы силового оборудования системы тягового оборудования электроснабжения ОАО «РЖД» на основе мониторинга тяговых подстанций в режиме реального времени // Электроника и электрооборудование транспорта. 2011. № 5-6. С. 5-8.
5. Шевлюгин М.В. Энергосберегающие технологии на железнодорожном транспорте и метрополитенах, реализуемые с использованием накопителей энергии автореферат дис. ... доктора технических наук. М.: Моск. гос. ун-т путей сообщ. (МИИТ) МПС РФ, 2013. 24 с.
6. Шевлюгин М.В., Королев А.А., Голицына А.Е., Плетнев Д.С. Цифровой двойник электроподвижного состава в тяговой сети метрополитена // Электротехника. 2019. № 9. С. 41-46.
7. Шевлюгин М.В., Плетнев Д.С., Белов М.Н., Минаков З.Е. Цифровое моделирование движения электроподвижного состава 81-775/776/777 «Москва-2020» с учетом рекуперативного торможения на линии Московского метрополитена // Электронный сетевой политематический журнал "Научные труды КубГТУ". 2023. № 1. С. 119-129.
8. Клячко Л.М., Шевлюгин М.В., Белов М.Н., Голицына А.Е. Модель совмещенной тяговой подстанции метрополитена с учетом тяговой нагрузки и потребителей собственных нужд // Электротехника. 2021. № 9. С. 22-25.
9. Шевлюгин М.В., Королев А.А., Королев А.О., Александров И.А. Цифровая модель тяговой подстанции двух родов тока // Электротехника. 2018. № 9. С. 40-44.
10. Шевлюгин М.В., Щегловитова Е.В. Имитационная модель системы тягового электроснабжения железных дорог переменного тока для оценки качества электроэнергии на вводах подстанций // Энергобезопасность и энергосбережение. 2023. № 1. С. 89-92.
11. Digital monitoring and assessment of lifetime of underground substation traction units / T.A. Ryabchik, E.E. Smirnova, V.A. Grechishnikov, A.A. Sidrakov, Y.N. Korol, M.V. Shevliugin // Proceedings of the 2022 Conference of Russian Young Researchers in Electrical and Electronic Engineering, ElConRus, 2022. pp. 1254-1256.
12. Application of ETAPtm ETRAXtm software package for digital simulation of distribution network that feeds an ac traction power supply system / V. Tulsy [et al.] // E3S Web of Conferences."ENERGY-21 – Sustainable Development and Smart Management", 2020. pp. 345.
13. Оборудование тяговой сети 825В для метрополитена / НИИФА-ЭНЕРГО // Каталог. 190. 2018. 01. 63 с.

© Аришин Д.С., Белецкий С.В., Короннов Н.Н., Грихин Н.Н., 2024.